

TESTE DE RECONHECIMENTO DOS GOSTOS BÁSICOS E ODORES

DOI: 10.5281/zenodo.13763919

Jonhantan César Inácio da Silva¹

¹Especialização em vigilância Sanitária - Universidade Estadual do Ceará
jonh-cesar@hotmail.com

Adolfo Pinheiro de Oliveira²

²Doutorando em Nutrição – Universidade Federal da Paraíba
adolfooliveira@gmail.com

Dafné Didier Gonçalves Mota³

³Mestre em Ciências médicas – Universidade de Fortaleza
dafne@regoola.io

Darley dos Santos Fernandes⁴

⁴ Especialização em vigilância Sanitária – Universidade Estadual do Ceará
darleysfernandes@hotmail.com

Antonio Nilson Alves Barbosa⁵

⁵ Especialização em vigilância Sanitária – Universidade Estadual do Ceará
nilsonalves25@outlook.com

AT19: Ciência e Tecnologia em Alimentos

Introdução: A análise sensorial é usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das características dos alimentos e dos materiais da forma que são percebidas pelos sentidos da visão, do olfato, do gosto, do tato e da audição. pode-se verificar através da análise sensorial a percepção dos gostos básicos. A língua possui regiões resguardadas por membrana, compostas por células gustativas ou botões gustativos, as papilas, locais especializados na identificação dos gostos primordiais dos alimentos, sendo eles, ácidos, amargos, doces e/ou salgados;

Objetivo: Analisar o gosto e odores dos produtos alimentícios referentes, verificando as habilidades de discriminação dos provadores em relação aos odores e gostos básicos;

Metodologia: Os testes foram realizados em um ambiente controlado dentro de um shopping. Os provadores foram escolhidos de forma aleatória entre lojistas e clientes, sem requisitos pré-estabelecidos de idade, grau de escolaridade ou ramo de atividade. Para gostos básicos foram utilizadas soluções (ácida, amarga, salgada e doce) e reconhecimento de odores os alimentos: mel, laranja, alho, limão, hortelã, romã, manjeriço, tamarindo, manga e beterraba”;

Resultados: Houve odores mais fáceis de serem identificados: laranja, alho, limão e manga. As amostras ácidas (ácido cítrico) e salgadas (cloreto de sódio) foram as que tiveram maior percepção pelos provadores, já as de gosto amargo (cafeína) e doce (sacarose) foram as de menor percepção

Conclusão: Análise sensorial, de reconhecimento de odores apresentou maiores dificuldades na identificação da amostra pelos provadores: romã, manjeriço e tamarindo. Em contra partida, a manga foi a amostra de maior identificação, sendo percebida por todos os provadores. No reconhecimento de gostos básicos, o amargo e doce foram os menos percebidos, havendo trocas entre os sabores pelos julgadores.

Palavras-chave: Degustação; Sensibilidade; Sensorial.